

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Каракалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 2
(283)

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliyev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

SAG'INBAY IBRAGIMOV LIRIKASINDA EKZISTENCIAL SANANIN SUFISTLIK HAM MIFOPOETIKALIQ SAWLELENIWI

Tleuniyazova G.B.

*Ўзбекистан Республикаси Илимлер академияси Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нокіс қаласы*

Házirgi jáhán ádebiy procesinde sufizm, ekzistencializm hám mifologiyalıq obrazlar sistemasınıń poetikalıq teksttegi integraciyası izertleu obyektı retinde qızıǵıwshılıq tuwdırıp atır. Bul baǵdarlar insan bolmısınıń tiykarǵı máselelerin: “men”, erkinlik, haqıyqat, ruwxıy jetilisiw hám ómirdiń mánisin izlew sıyaqlı kategoriyalardı túrli kózqaraslardan talqılaydı. Sufizm insanını ilahiy haqıyqatlıqqa qaray ruwxıy jetilisiwin, ishki tazalıq hám birlikke umtılwın tiykarǵı model sıpatında qarasa, ekzistencializm kerisinshe insanını jeke erkinligi, tańlaw juwapkershiligi hám tayar mánisiniń joqlıǵı jaǵdayında óz bolmısın ózi qalıplestiriwin aldınǵı orınǵa qoyadı.

Usı teoriyalıq qarama-qarsılıq S.Ibragimov lirikasında sufistik simvolika hám mifologiyalıq obrazlar sistemasınıń óz ara kirisiwi arqalı kórkem túrde jetkeriledi. Shayır poeziyasında ekzistencial sana tek filosofiyalıq refleksiya emes, al sufizmge tán ruwxıy izleniw hám mifopoetikalıq obrazlar (arxetipler, simvollar, folklorlıq hám diniy qaharmanlar) arqalı qurılǵan kóp qabatlı mánilik qatlam sıpatında kórinis tabadı.

Maqalanıń maqseti S.Ibragimov poeziyasında sufistik hám ekzistencial motivlerdiń kórkem transformaciyasın, mifologiyalıq obrazlar arqalı jetkerilgen ekzistencial sananı hám teksttegi mánilik kóp qatlamlılıqtı germinenikalıq hám poststrukturalistik kózqaras tiykarında talqılaw bolıp tabıladı.

Sufizm hám ekzistencializm insan bolmısına tiyisli eki túrli filosofiyalıq-ruwxıy sistema. “Sufizm – din, isenim, etika hám morallıq minez-qulıq penen baylanıslı máselelerdi qamtıp alatuǵın filosofiyalıq hám ruwxıy dástúr. Onıń teoriyalıq tiykarları IX ásirde sistemalastırılıp, barlıqtıń mistikalıq talqılawı hám ruwxıy rawajlanıw ushın dúzilgen doktrinalıq sheńberdi qalıplestirdi” (4, 6 -b.). Usı conceptual sheńberde sufizm poetikası jannıń ilahiy haqıyqatlıqqa qaray sayaxatınıń simvolikalıq kórinislerin quraydı, bunda obrazlılıq materiallıq turmıs hám metafizikalıq haqıyqatlıq arasında dáldalshı struktura bolıp xızmet etedi. Sufizm insanını ruwxıy jetilisiwin, Jaratıwshı menen birlikke umtılwın tiykarǵı maqset sıpatında qaraydı. Sufizm dúnya qarasında insanını “men”i (ego) ekinshi orınǵa túsirilip, tiykarǵı áhmiyet ruwxıy tazalanıw, ishki jetiklik hám absolyut haqıyqatqa jaqınlasıw bolıp esaplanadı. Sufizmde ómirdiń mánisi tayar ruwxıy haqıyqat sıpatında beriledi hám insan sol haqıyqatlıqqa erisiw jolın izleydi.

Ekzistencializm bolsa, kerisinshe, insanını jeke ózligine, tańlaw erkinligine hám ómirdiń mánisin insanını ózi qalıplestiriwine tiykarlanadı.

Ekzistencialistik pikirlew sistemasında turmıstıń tayar mánisi joq, insan jalǵız hám óz sheshimleri arqalı óz barlıǵın anıqlaydı. Sonıń ushın bul baǵdarda ishki gúman, jalǵızlıq, juwapkershilik hám ruwxıy izleniw tiykarǵı orındı iyeleydi.

“Saǵınbay Ibragimov qosıqları shıǵıs hám batıs poetikalıq dástúrleriniń dárbeninde tuwılǵan, Saadiy menen Rumiydiń, Rilke menen Mandelstamnıń jolın dawam etetuǵın intellektuallıq poeziya” [2, 48-b.]. “...Onda poetik oylarǵa bet burıw bar, geyde salmaqlılıq bar, ol oylanıp, túsiniw oqıwdı talap etedi. Oqıwshını tereń oyǵa shúmdiredi. S.Ibragimovtıń eń jaqsı qosıqlarınıń kúshi hám jańalıǵı usında” [3, 88-89-bb.]. Onıń poeziyalıq sisteması tek kórkem estetikalıq qubılıs emes, al intellektual refleksiya hám subyektiv sezimge qurılǵan ruwxıy-filosofiyalıq, mádeniy-mifologiyalıq hám ekzistencial oylawdıń quramalı sintezi dep aytıwǵa boladı.

S.Ibragimovtıń intellektuallıq lirikasında sufistik hám ekzistenciallıq motivler bir-birine qarama-qarsı qoyılmay, kerisinshe, óz ara birigip, quramalı poeziyalıq strukturanı payda etedi. Shayır lirikasında sufistik simvollar (jol, nur, tazalıq, ruwxıy izleniw) insanını ishki ekzistencial jaǵdayı – jalǵızlıq, gúman, ómir mazmunın izlew sezimi menen baylanıladı. Lirikalıq qaharman bir waqıttıń ózinde eki keńislikte jasaydı:

– ruwxıy haqıyqatlıqqa umtılǵan sufistik izleniwshi;

– óz ómiriniń mánisin ózi anıqlawǵa háreket etetuǵın ekzistencial shaxs.

Bul tutasıw poeziyada “ishki dialog” formasın payda etedi: qaharman absolyut ruwxıy haqıyqatlıq hám jeke subyektiv tájiriyebe arasında terbeledi. Nátiyjede tekste bir ǵana ideologiya emes, kóp qabatlı mánilik sistema qalıpleseledi.

Shayır lirikasında dástúriy diniy-mifologiyalıq obrazlar turaqlı jaǵdayda emes, al dinamikalıq semiotikalıq sistema sıpatında xızmet etedi. Bul sistemada hár bir simvol yaki kórkem element tek ǵana bir mánis penen sheklenbey, kontekstke baylanıslı qayta jaratılıp, jańa mánilik qatlamlarǵa iye boladı. Sonlıqtan, izertlewimizde shayır poeziyasındaǵı sufistik motivler hám mifologiyalıq obrazlardıń óz ara baylanısın anıqlaw hám olardıń ekzistencial sananı qalıplestiriwdegi rolın ashıwdı maqset ettik.

Sufistikalıq motivler – bul poeziyalıq shıǵarmada ruwxıy izlenis hám ilahiy gnoseologiyarǵa (biliwge) baǵdarlangan simvolikalıq qurılımlar sisteması. Izertlewlerde sufizm poeziyalıq shıǵarmalarda simvolikalıq-metaforalıq sistema sıpatında qaralıp, onda ruwxıy tájiriyebe obrazlar arqalı

кóp qabatlı semantikalıq dúziliske aylanatúǵınlıǵı dálillengen [1; 6; 7; 8].

S.Ibragimov lirikasında sufistik motivler tek ǵana diniy mazmun menen sheklenbey, poss-trukturalıq kózqarastan kóp mánili semiotikalıq belgiler sıpatında xızmet etedi. Kóbinese, tikkeley deklaraciyalıq, yaǵnıy, obrazǵa qaraǵanda xabarlamalıq mazmun kúshlirek, lirikalıq “men” ázzi yamasa biytárep, tárizde berilmeydi, kerisinshe, olar kórkem obraz, simvol hám awıspalı máni arqalı sáwlelenedi. Usı kózqarastan sufistik motivler shayır lirikasında bir neshe óz ara baylanıslı dárejede ámelge asqanlıǵın kóriwge boladı. Birinshiden, simvolikalıq dárejede olar anıq obrazlar arqalı beriledi, yaǵnıy, hár bir simvol belgili bir ruwxıy mánisti kórsetedi. Ekinshiden, filosofiyalıq dárejede ómir, ólim, barlıq hám ruwx kategoriyaları arqalı insan janınıń transcendent izlenisi kórinedi. Ushinshiden, talqılaw dárejesinde teksttiń mánisi turaqlı bolmay, oqıwshı qabıllawına baylanıslı túrli semantikalıq qatlamlarda ashıladı. Sol sebepli sufizm motivlerin talqılaw tek dástúriy diniy-filosofiyalıq kontekst penen sheklenip qalmawı kerek. Olardı postsrukturalistik hám germenewtikalıq metodologiyalar sheńberinde qaraw lirikalıq shıǵarmanıń ashıq strukturasını, yaǵnıy mániń turaqsız hám kóp qabatlılıǵın tereńirek túsindiriwge múmkinshilik beredi.

Shayır dóretiwshiliginde eń dáslep sufistik kózqarasqa tán “jol” koncepciyası ayrıqsha ornı iyeleydi. Lirikalıq sub’ekt ózin turaqlı shaxs sıpatında emes, báhama hárekettegi ruwxıy izleniwshi retinde táriypleydi. Máselen:

Bul joldıń basında Juwha otıradı...

[5, 11-b.]

Bir joldan waqtında lashtı kóterip,
Basqasına túsiw kerek boladı [5, 16-b.].

Tisime tislep bul haqıyqatlardı
bir súrdewdi quwıp bara beremen –
... Bul jolda bendeniń qádir-qımbatı –
Táńiri jáne payǵambarı boladı.

Hár máwrittiń ózlik haqıyqatı bar,
hár máwrit sen janǵan otta janadı [4, 22-b.]

Bul qatarlarda “jol” tek fizikalıq keńislik emes, al ruwxıy jetilisiw procesin ańlatadı. Sufizm dástúrinde bul tariyqat túsiniǵı menen sáykes keledi, yaǵnıy, insannıń nápsiden azat bolıp, haqıyqatqa umtılwı. Materialıq dúnyaǵa baylanıw, oǵan qızıǵıw (Juwha) ruwhtıń pákleniw jolınıń baslanıwı. Ol kúshli sınaqlar, tájiriybeler, shım-shıtırıq miynetler menen shınıǵıp, taplanıp, haqqa, álem menen bir pútinlikke, muhabbatqa erisiwge iytermeleydi. Batıs ekzistencializminde jol kóbinese mánissizlik ishindegi tańlaw retinde túsindirilse, sufistik poetikada mánige qaray baǵdarlanǵan ruwxıy háreket retinde qaraladı.

Uáqiy bilay dedi: ómir jolında
kesheseń, dediler, jeti dáryanı...

Qay shamaǵa keldi ayılǵan mánzil,
bilmeymen, sorawǵa payǵambarlar joq

[5, 197-b.]

“Jeti” sanı hár túrli mádeniy-diniy sistemalarda

tákirarlanatúǵın universal simvollıq model sıpatında kórinse de, olardıń hár birinde mánilik júkleme birdey emes hám tariyxiy-mádeniy jaqtan óz aldına qalıplesken dúnyaqaraslarǵa súyenedi. Máselen, islam kosmologiyasında “jeti qabat aspan” túsiniǵı jaratılıstıń ierarxiyalıq dúzilisin, yaǵnıy, dúnyanıń Quday tárepinen tártipke salınǵan kóp qabatlı sistema ekenligin bildiredi. Sufistik pikirlew sistemasında “jeti” sanı kóbinese ruwxıy jetilisiw jolındaǵı shártli basqıshlar, insannıń ishki tazarıw hám Jaratıwshıǵa jaqınlasıw procesi menen baylanıstırılıp túsindiriledi. Sonıń ushın olardı bir-birine tuwrıdan-tuwrı teńlestiriw yamasa birden-bir universal sistema sıpatında qaraw ilimiy anıqlıqqa sáykes kelmeydi. Kerisinshe, bul uqsaslıqlar adamzattıń simvolikalıq oylawındaǵı ulıwma arxetiplik qatlamlardıń kórinisi sıpatında túsindiriwge boladı. Usı kózqarastan, joqarıdaǵı mısaldıǵı “jeti” motivi hár qıylı mistikalıq sistemalardıń sinkretikalıq qosındısı emes, al, islamlıq kózqaras hám túrkiy mifopoetikalıq oylaw dástúri sheńberinde qalıplesken poetikalıq struktura bolıp, bul jerde “jeti” sanı anıq diniy dogma emes, kerisinshe, turmıs jolınıń quramalılıǵın, ruwxıy sınaqlardı hám insan tábiyatınıń kóp qabatlılıǵın sáwlelendiriwshi kórkem simvolikalıq wazıypanı atqarǵan.

S.Ibragimov lirikasında qus obrazı ayrıqsha kórkem-simvolikalıq áhmiyetke iye. Bul obraz dástúriy sufizm poetikasında qalıplesken mánilik sistema menen baylanıslı bolsa da, shayır dóretiwshiliginde jańa semantikalıq dárejege kóteriledi. Sufizm kontekstinde qus ádette ruwxtıń Jaratıwshıǵa umtılwın, transcendent dúnyaǵa kóteriliwin bildiretuǵın dáldalshı simvol sıpatında talqılansa, S.Ibragimov lirikasında ol insannıń ishki psixologiyalıq tájiriibesin, emocionallıq jaǵdayın hám ózin-ózi biliwge qaratilǵan ruwxıy izlenisin sáwlelendiretuǵın obrazǵa aylanadı. Onıń “Ushtı bir qus kózleri janıp”, “Kók kepterge qara qonǵan, Nigara...”, “Duzalınnan jazdırılǵan qus...”, “Kútemen bir qustı basıma qonıp...”, “Simǵa qondı eki qumırı...”, “Tek ǵana quslardıń tórt jaǵı qubla...”, “Búlbilgóya qusım, qadaǵan ettiń...” hám t.b. qosıqlarında qus simvoli sırtqı metafizikalıq keńislikten ishki keńislikke ótedi. Bul transformaciya poeziyalıq mániń turaqlı ruwxıy haqıyqatlıqtan adamnıń subyektiv tájiriybesi arqalı qalıplesetuǵın germenewtikalıq strukturaǵa ótiwin kórsetedi. Nátiyjede qus obrazı tek ruwxıy kóteriliw simvoli emes, al ishki sanadaǵı refleksiya, jaraqat hám eske túsiriwlerdi qayta talqılaw procesiniń kórkem metaforası sıpatında xızmet etedi.

Sufizm ádebiy dástúri boyınsha sońǵı izertlewler qus simvolizminiń ishki transformaciyanıń dúzilgen allegoriyası sıpatında háreket etetuǵının, bunda poeziyalıq háreket ruwxıy oyanıw, etikalıq jetilisiw hám metafizikalıq ámelge asıw basqıshların sáwlelendiretuǵının atap ótedi [7-8]. Oraylıq Aziya ádebiy kontekstinde bunday obrazlılıq lirikalıq sananı shólkemlestiriwshi

tiykarǵı princip sıpatında keńnen qaralmaqta. Ol mistikalıq biliw usılın poeziyadaǵı lirikalıq subyekttiń ishki dúnyası hám jeke seziw tájiriyesiniń qalıplesiw procesi menen baylanıstıradı. Ekzistencializm kózqarasınan qaraganda, bul qubılıs adamnıń bolmısı sırtqı tayar mánisten emes, al ishki izleniw hám jeke tájiriye arqalı qalıplesetuǵının kórsetedi. Sonıń ushın S.Ibragimov lirikasındaǵı qus obrazı sufistik simvolika hám egzistencial sananıń kesilisiw noqatı sıpatında qaraladı hám ol poeziyalıq tekste kóp qabatlı mánilik sistemanı qalıplestiredi.

Shayır poeziyasında mifologiyalıq obrazlar da jańa semantikalıq dárejede qayta talqılanadı. Mif tek tariyxıy syujet emes, al mádeniy yadtıń simvolliq strukturası sıpatında xızmet etedi. “*Qay bir ápsana Quda ázelde/ aramızda bolǵan delin-er*” [5, 322-b.] degen qatarlarda mif anıq waqıya emes, al insaniyattıń dúnyataniw tájiriyesiniń belgisi, ekinshi dárejeli semiotikalıq sistema sıpatında qayta dúziledi. Sol sıyaqlı Iskender patsha obrazı da turaqlı tariyxıy qaharman emes, filosofiyalıq simvolǵa aylanadı. “*Qolı ashıq ketken Iskender patsha/ kimgе úlgi eken – kózińniń aldında/ dúnya qızıl-jasıl dónip turǵanda*” [5, 169-b.] degen qatarlarda ol hákimiyattıń emes, dúnyanıń ótkinshiliginin belgisi sıpatında sáwlelenedi. Iskender klassikalıq shıǵıs poeziyasında (Nizamiy Genjawiy) ideal patsha obrazı bolsa, S.Ibragimovta ol illyuziya (saǵım) hám ótkinshilik simvoli sıpatında qayta jaratıladı.

Sunday-aq, shayırdıń kópshilik qosıqlarında lirikalıq subyekt kóbinese bólingen, tolıq emes sana sıpatında súwretlenedi. Mısalı:

Dúnya bir yarımdu, men bir yarımman...

Dunya kózlerime meniń sıymadı,

Kókiregim hám tarlıq eteri ayan [5, 310-b.].

Bul egzistencial jatrıqaw fenomenin kórsetedi. İnsan ózin tolıq tanımaıtıwın, ishki qarama-qarsılıqlar menen jasıyıtıwın bir adam sıpatında táriyiplenedi. Bul jerde Freyd psixoanalizi hám egzistencialistik filosofiyanıń elementleri birlesedi.

Bul tilsimli sandıq – kewil sarayım,

bir joyqın kúsh onda bántli boladı.

Bir duwa bar – onı oqısań bul maqluq

shabadı aydarha bolıp... Tolısqa

qalalardı jutıp, saǵan bashartpas

shártlerdi qoyadı, endi ómiriń

qáter menen tolı... janińdı saqlar

jáne bir duwa bar –

onı oqısań,

ol jániwar

bir kók kepter boladı.

Biyazar qolıńa kelip qonadı

Qarap adamlardıń kózi toymaydı,

Sayası ıǵbal hám dáwlet kalası...

Bul tilsimli sandıq – kewil sarayım,

onda tórt tuyaqta pıshaqtıń zarıp,

qayıp batıp ketken móri Shubardıń,

al men túrki tilde túspegen gáwir...

Ol tilde wáliy túsler kórip Alpamıs,

Soppaslı Sıpıra babań sóyledi.

Túbi shiyki Kenjembaydı jazǵırıp,

boljap berdi Nuratdinniń dáwletin

[5, 8-9-b.].

Qosıqta lirikalıq subyekttiń ruwxıy tınıshsızlanıwı, ishki gúyzelisi, simvolizm, metaforalıq obrazlar (aydarha, kók kepter, gáwir), mádeniy mifologiyaga súyeniw (túrki tili, Soppaslı Sıpıra jıraw, Alpamıs), “Men”niń tereń refleksiya – bular modernizm poetikasına tolıq say keledi. Al, ayırım parodiyalıq astardıń barlıǵı (mısalı, “Kenjembay” – milliy arxetipti ironiya menen ataw), belgiler menen “oylaw” (sandıq, duwa, kepter, aydarha) menen bir-birine silteme jasap beriliwi, mániniń anıq emes jılımalı túrde beriliwi, teksttegi “mániniń qulawı”nıń (dekonstrukciya) az bolsa da barlıǵı – onda post-strukturalizminin de belgileri bar ekenligin dálilleydi. Lirikalıq qaharman ózin álem menen ruwxıy tutasqa, mistikalıq tanımǵa ashıq sub'ekt sıpatında kórsetedi. Bul obrazda lirikalıq qaharman ruwxıy ishley túlep atırǵan subyekt. Onıń kewil sarayı tilsimli sandıq, yaǵnıy “sandıq” – eski ruwxıy bilim, eski estelik yaqi arxetiplik sana belgileri; “tilsimli” – mistikalıq kúsh, sana astı. Lirikalıq qaharman usı obrazdı óziniń jan dúnyasın saqlap turatuǵın kúsh sıpatında qabılaydı. Al aydarha menen kók kepter ishki qarama-qarsılıq; ashıw menen qátirjamlıq, ruwxıy tazarıw menen nápsi arasındaqı tańlaw halatı. Qosıqta bir neshshe semiyotikalıq kúshke iye simvollar bar: tilsimli sandıq – jan, kewil, qálb, sana astı, ishki álem; aydarha – ashıw, chaos, buzǵınshı kúsh, nápsi; kók kepter – tınıshlıq, tazalıq; tórt tuyaqta pıshaqtıń zarıp – ótmish jaraqatı, millettiń jarası; wáliy túsler – suwpılıq qaras, kóregenlik; Soppaslı Sıpıra jıraw, Alpamıs – dástúriy kiyeli sóz yaqi milliy eposlıq sana, túrki tili – tariyxıy yad, eń dáslepki millet bolmısı; gáwir – dúshpan hám sonıń menen birge, milliy tildi joq etiwshi, burmalawshı obraz.

Bul talqılawdı egzistencial sana kózqarasınan juwmaqlastıratuǵın bolsaq, misaldaǵı barlıq simvollar hám obrazlar sisteması lirikalıq subyekttiń ishki qayǵısın, tańlaw erkinligin hám ózin-ózi bilwge umtılıwın sáwlelendiretuǵın egzistencial model bolıp tabıladı. Yaǵnıy, bul jerde “tilsimli sandıq” – adamnıń tek ǵana ishki dúnyası emes, onıń bolmıshlıq tereńligi, sana astı hám arxetiplik yadtıń jámlengen keńisligi sıpatında alıp qarawǵa boladı. Aydarha hám kók kepter obrazları bolsa insan tábiyatınıń eki tárepleme tábiyatın – nápsi hám ruwx, chaos hám úylesim, qayǵı hám tınıshlıq arasındaqı úzliksiz ishki qarama-qarsılıqtı kórsetedi. Bul qarama-qarsılıq egzistencial filosofiyada insannıń “tańlaw aldındaǵı halatı”, yaǵnıy erkinlik hám juwapkershilik ortasındaǵı qarama-qarsılıq sıpatında tán alınadı.

Lirikalıq qaharman ózin tayar, jetik shaxs sıpatında emes, bárqulla qalıplesiwdegi, ishki qarama-qarsılıqlar arqalı ózin izlewshi subyekt

sıpatında kórsetedi. Onıń ruwxıy “jańalanıwı” ekzistencial túrde adamnıń ózligin qayta qurıwǵa umtılıwı bolıp tabıladı. Bul proceste mifologiyalıq hám sufistik simvollar tek kórkem element emes, al insan sanasınıń tereń qatlamların ashıwshı quralǵa aylanadı. Sonday-aq, teksttegi mániniń turaqsızlıǵı, belgilerdiń kóp qabatlılıǵı hám “oyınshılıǵı” ekzistencial haqıyqatlıqtıń da turaqsız, anıqlanbaǵan tábiyatın názerde tutadı. Yaǵnıy, insan ómiriniń mánisi aldınnan berilgen absolyut emes, ol hár bir jeke sananıń tájiriyesi arqalı qayta islenetuǵın qubılıs.

Juwmaqlap aytqanda, shayır lirikasındaǵı sufistik hám ekzistencial motivlerdiń bir-birine qarşı qoyılmaı, sintez tárizinde ámelge asatuǵın kórsetedi. Jol, ot, qus, dala, yaqı diniy-mifologiyalıq (Qızır, Muwsa, payǵambar, Hawa ene, Sulayman, Iskender, Iskendediń shaqı, Orfey), folklorlıq (Kenjembay, Alpamıs, Soppaslı Sıpıra jıraw, Nuratdin, Bayshubar, sırlı sandıq, duwa) sıyaqlı obrazlar insannıń ishki ekzistencial jaǵdayı – jalǵızlıq, gúman, erkin tańlaw hám ómirdiń mánisin izlew menen birgelikte qollanıladı. Bul jaǵday lirikalıq subyekt sanasında ishki dialogtı qalıplestiredi hám onı absolyut haqıyqat penen jeke tájiriye arasında tebirenipturǵan subyektke aylandıradı.

Shayırdıń ózi de qosıqlarındaǵı quramalı kóp qabatlı mánilerdi ańlaw ushın: “Házirgi dáwirdiń sawatlı adamı biliwi kerek bolǵan tiykarǵı

mádeniy informaciyalıq bagaj bar, bular – diniy sistemalardaǵı wásiyatlar, mádeniy qaharmanlar, dúnya mádeniyatınıń dańqlı dóretpeleri... usı informaciyalıq bagaj búgingi poeziyanıń háreket maydanı, kálemkesh usı informaciyaǵan paydalanıp oqıwshısına qozǵaw salıwǵa umtıladı” [5, 337-b.], dep jazadı. Demek, S.Ibragimov lirikası sufistik ruwxıy izlenis, mifologiyalıq qayta qurıw hám ekzistencial sananıń óz ara birigiwinen payda bolǵan quramalı poeziyalıq sistema retinde atap ótiwge boladı. Onıń dóretilshiligi tek ǵana milliy ádebiyat sheńberinde emes, al jáhán filosofiyalıq-poetikalıq kontekstinde de áhmiyetli orın iyeleydi. Qosıqlardaǵı mifologiyalıq hám sufistik obrazlardıń qayta talqılanıwı, olardıń turaqlı diniy mánisten bosap, kóp qabatlı semiotikalıq sistemaǵa aylanıwı S.Ibragimov poeziyasınıń eń tiykarǵı kórkem principlerinden biri ekenligin dáلیلleydi. Bul jaǵday lirikalıq tekstte mániniń turaqsızlıǵın, ashıqlıq penen interpretaciyalıq erkinlikti payda etedi. Nátiyjede, S.Ibragimov lirikasını sufistik ruwxıy izleniw, mifologiyalıq qayta kodlaw hám ekzistencial sananıń óz ara sintezi sıpatında qaraw múmkin. Onıń poeziyası tek ǵana milliy ádebiy dástúr sheńberinde emes, al jáhán filosofiyalıq-poetikalıq diskursında da áhmiyetli orın iyeleydi. Bul shayırdıń dóretilshiliginiń intellektuallıq lirika paradigmaların bayıtatuǵın jańa kórkem-filosofiyalıq model ekenligin kórsetedi.

ÁDEBIYATLAR

1. Ubaydullaev A. (2025). “NASOYIMU-L MUHABBAT” As A Sufi Work. American Journal of Philological Sciences, 5(04), 5–11. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume05Issue04-02>
2. Алламбергенов К. Бийгәрез еркин хаўазлар. // Әмиўдәръя. 2011. №4. – 48-б.
3. Ахметов С. Дәўир, әдебият хәм талап. // Әмиўдәръя. 1987. №5. – 88-89-бб.
4. Ибрагимов С. Бесинши мәўсим. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1986.
5. Ибрагимов С. Таңдамалы қосықлар. – Нөкис: Билим, 2016.
6. Усмонов И. Тасаввуф. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2012.
7. Эрнарарова Г. Ҳозирги ўзбек шеъриятида тасаввуф аъналарини. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2022.
8. Shoaliyeva N.K. Understanding Mysticism in Alisher Navoi's “Foniy” Divan. (2025). European International Journal of Philological Sciences, 5(03), 7-20. <https://inlibrary.uz/index.php/eijps/article/view/81841>

Sag'inbay Ibragimov lirikasida ekzistencial onging tasavvufiy va mifopoetik aks etishi

Тлеуниязова Г.Б.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Ushbu maqolada S.Ibragimov lirikasida ekzistencial ong muammosi sufiylik va mifopoetik obrazlar tizimi doirasida tahlil qilinadi. Shoir ijodida inson borlig'ining asosiy kategoriyalari – “men”, erkinlik, haqiqat va hayot ma'nosini izlash badiiy ifoda topadi. Ekzistencial ong sufiylikka xos ruhiy izlanish va ichki kamolot jarayoni orqali talqin etiladi. Mifologik va arxetipik obrazlar poetik matnda ramziy va ko'p qatlamli ma'no hosil qiladi. Tadqiqot germenevtik va poststrukturalistik yondashuvlar asosida olib borilib, matnning chuqur semantik qatlamlari ochib beriladi.

Экзистенциальное сознание в лирике Сагынбая Ибрагимова: суфийское и мифопоэтическое отражение

Тлеуниязова Г.Б.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В данной статье рассматривается проблема экзистенциального сознания в лирике С.Ибрагимова в контексте суфийской и мифопоэтической образности. В поэзии автора художественно раскрываются ключевые категории человеческого бытия, такие, как «я», свобода, истина и поиск смысла жизни. Экзистенциальное сознание интерпретируется через призму суфийского духовного опыта и внутреннего самопознания. Особое внимание уделяется мифологическим и архетипическим образам, которые придают тексту символическую многослойность. Анализ проводится на основе герменевтического и постструктуралистского подходов, что позволяет выявить глубинные смысловые структуры поэтического текста.

Saginbay Ibragimov's lyrics: the expression of existential consciousness through Sufi and mythopoetic imagery

This article explores the problem of existential consciousness in the lyrics of S.Ibragimov within the framework of Sufi and mythopoetic imagery. The poet's works artistically represent fundamental categories of human existence such as the self, freedom, truth, and the search for meaning in life. Existential consciousness is interpreted through the lens of Sufi spiritual experience and inner self-discovery. Particular attention is given to mythological and archetypal images that construct a multilayered symbolic structure of the text. The study employs hermeneutic and post-structuralist approaches to reveal the deeper semantic dimensions of the poetic discourse.

UDK 8-1/-1

HÁZIRGI QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK GÚRRÍNLERINDE SYUJET, KONFLIKT, OBRAZ JASAW MÁSELESÍ

Utambetova A.J.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нókis қаласы*

Sońǵı jılları kúndelikli basılımlarda kórkem prozalıq shıǵarmalar kóplep dóretilmekte. Solar-dan, 2024-jıl «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası betlerinde járiyalanǵan prozalıq shıǵarmalardı atap ótsek boladı. Bulardıń barlıǵı da derlik sın kótererlik shıǵarmalar, kópshiligi gúrrinler bolıp esaplanadı. Olar burınnan kitapqumarlarǵa tanıs bolıp kiyatırǵan belgili avtorlar N.Atabaeva, A.Ábdiev, S.Embergenov hám jas qálem iyeleriniń biri K.Reynazarov, jazıwshı hám ilimpaz H.Utemuratovaniń «Shıraǵım» romanınan úzindi, ózbek tilinde járiyalanǵan F.Abduraimovaniń «Atırgúl» gúrrinleri. N.Atabaevaniń «Azap», A.Ábdievtiń «Awır jaza» gúrrinleriniń tematikası, yaǵnıy tańlanǵan turmıs, ómir obyektleri birdey, al alınǵan jámiyetlik mazmunlı sheshim ekewinde eki basqa. Bul gúrrinlerdiń turmıs shıńlıǵınıń materiallarınıń uqsaslıǵı sol, eki gúrrinde de kelin menen ata-ene arasındǵı óz ara qatnaslar: qáyin ata menen kelin, qáyin ene menen kelin arasındǵı óz-ara kelispewshilik konfliktlerge aylandırılıp, olar tiyisli syujetlik kompoziciyalıq júyege aylanıp súwretlenedi.

N.Atabaevaniń «Azap» gúrrininde qáyin ata, atı kórsetilmese de bir shataq ǵarrı biraq miynetkesh, sol xojalıq dese taq turatúǵın, bálkim, usı minezleri menen eri Nurlıbekke unap qalap, jaqsı shańaraq sıpatında jasap atırǵan Altın atlı kelinshkke pánt beredi. Ol gúrrin syujeti bilay baslanǵan; «Bir kúni ǵarrı balası Nurlıbek penen kelini Altındı shaqırdı.

– Sizler menen bir jaqsı oylasıq bar, – dedi. Rayonnıń hákimi menen oylasıp keńesip keldim. Bes gektar jer aldım. Seniń traktorıń bar. Eger bastan ayaǵına óziń júrsen, hesh kimge jalınbaymız. Tuxımlıq salını birigip alamız. Birge egip, birge tárbiya berip, zúráatin de birge bólisip alamız...

– Sherik bolıp pa? – dep ǵaptı bóldi Altın. Ǵarrınıń sózinen ǵumanlanǵan kelin onı pisirip almaqshı boldı.

– Úydiń eginin ne qılamız, awıssa satıp, qıs azıq etip otır edik. Jáne sizge qartayǵanda ne mútájlik keldi janınızdı qıynap, ballarınız úylenip bolǵan bolsa...

– Kelin, bolar istiń beline teppe, qaraǵım! Házir qaýsı ǵarrı qarap otır deyseń!? Kúsh-quwatım bar, úyde kempir menen aytısıp otırıp ne qılamın. Quday beremen dese, atızdıń bir múyeshinen ǵana pitip qaladı. Táwekel, bıyıl bir baǵımınızdı sınap kóreyik [1, 14-b.].

Usınday usınıs penen onıń birazdan basqa shıǵıp xojalıq bolıp ketken balası Nurlıbek penen Altın shataq ǵarrınıń usınısın jaqsı niyet penen qabil etip, ózleriniń ǵamlastırıp qoyǵan aqshaların da ǵarrıǵa beredi, jeńil mashına alıwdı da keyinge shegirdi. Sóytip olda, ásirese Altın sharshap jıǵılǵansha salınıń tárbiyasına qızǵın qatnasıp, at-ene, qáyin ata menen kelininiń de salıdan kewli toq. Al konflikttiń shiyelenisiwi sol salıdan zúráatti jıynap alǵannan soń baslanadı. Eginler jıynalıp boldı-ǵoy degen máhalleri Altın bazarǵa barsa, óziniń bir tanısı Qálbiyke degen kelinshek-tiń gúrish satıp otırǵanın kórip, onıń menen sawda isleydi hám kelinshekten óz qáyin atasınıń salını tolıǵı menen kombayınǵa aydatıp alǵanın, zúráattiń barlıǵın kótere satıp jibergenin esitedi.

– Altın, ras-aq atańnıń gúrishti aydatıp satıp jibergenin bilmeyseń be? Ol isenbedi. Quday urıp pa óytip...

– Yaq, bilmeymen. Biz atam menen sherikpiz, aydatsa aytar edi.

– Ele sol bayaǵıday sadasań dá Altın! Iymansız ǵarrı sizlerdi aldarın bilgenimde... biykarǵa onıń laqabın «suyıq» dep qoymaǵan-ǵoy! Atań gúrishti alıp, usı jerde-aq qarıydarına tapsırdı.

– Pulın da aldı ma?

– Menińshe pul almadı. Traktorǵa awmastırǵan bolsa kerek [1, 14-b.].

Mine, usılayınsha shataq ǵarrı joqarıda aytılǵanday xalıq bergin «suyıq» laqabına ılayıq óz tuwǵan balası menen kelininiń iqlasların jıǵıp,